

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ ПЕРЦА СЛАДКОГО

Азимов Р.Б.

Ташкентский государственный аграрный университет, Кафедра «Управление бизнесом»,
старший преподаватель кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445546>

Аннотация. В этой статье изучено экономическая эффективность сортов образцов перца сладкого. Новый сорт или интродуцированный сорт образец должен быть высокопродуктивным, устойчивым к болезням, вредителям и местным почвенно-климатическим условиям. Иначе фермерские и дехканские хозяйства их не примут.

Материалом исследований служил 15 сорт образец полученный из АЦИРО – Всемирный Центр Овощеводства (Тайвань). При расчете экономической эффективности выделенных сорт образцов пользовались Методическими указаниями и технологическими картами.

Коллекции сорт образцов перца сладкого и выявить наиболее экономичный образец по всем параметрам. Для этого сравнивали величину всех затрат со стоимостью выращенной продукции. Расчеты выполняли исходя из цен и нормативов, сложившихся в Республике в 2022 году.

Ключевые слова: Семена, рассада, сорт, сорт образец, всего затрат, прибыль, себестоимость продукции, уровень рентабельности, чистый доход.

Аннотация. Ушбу мақолада ширин қалампир навларининг иқтисодий самарадорлиги ўрганилади. Янги нав ёки киритилган нав тури юқори маҳсулдор, касалликларга, зараркунандаларга ва маҳаллий тупроқ-иқлим шароитларига чидамли бўлиши керак. Акс ҳолда, фермер ва дехқон хўжаликлари уларни қабул қилмайди.

Тадқиқот материаллари АЦИРО - Бутунжаҳон сабзавот етиштириши марказидан (Тайван) олинган 15 навли намуна еди. Танланган навларнинг иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашда услубий кўрсатмалар ва технологик хариталардан фойдаланилган.

Ширин қалампир навлари тўпламлари ва барча параметрларда энг иқтисодий намунани аниқланг. Бунинг учун барча харажатларнинг қиймати етиштирилган маҳсулот таннархи билан таққосланди. Ҳисоб-китоблар 2022 йилда Республикада мавжуд бўлган нархлар ва стандартлар асосида амалга оширилди.

Калим сўзлар: уруғлар, кўчатлар, нав, нав тури, умумий харажатлар, фойда, ишлаб чиқариш таннархи, рентабеллик даражаси, соф даромад.

Abstract. In this article, the economic efficiency of sweet pepper varieties is studied. A new variety or introduced variety type must be highly productive, resistant to diseases, pests and local soil and climatic conditions. Otherwise, farmers and dehkan farms will not accept them.

The research material was a 15-variety sample obtained from ACIRO - the World Vegetable Growing Center (Taiwan). When calculating the economic efficiency of the selected varieties, Methodological guidelines and technological maps were used.

Collections of varieties of sweet pepper and identify the most economical sample in all parameters. To do this, the value of all costs was compared with the cost of grown products. Calculations were carried out based on prices and standards prevailing in the Republic in 2022.

Keywords: Seeds, seedlings, variety, variety type, total costs, profit, cost of production, profitability level, net income.

ВВЕДЕНИЕ. Новый сорт или интродуцированный сортообразец должен быть высокопродуктивным, устойчивым к болезням, вредителям и местным почвенно-климатическим условиям. Иначе фермерские и дехканские хозяйства их не примут. Для производства предпочтительны те сорта, которые наряду с повышением урожайности обеспечивают получение дополнительной прибыли. Для определения экономической эффективности выделенных лучших сортов на основе «Технологической карты» (2011), были проведены необходимые расчёты по их экономической оценке.

С экономической точки зрения, для производства продукции предпочтительны те сорта, которые наряду с повышением урожайности обеспечивают получение дополнительной прибыли. Урожайность перца сладкого у стандартного сорта Дар Ташкента составил 29,2 т/га, и по сравнению с ним у следующих сортообразцов урожайность составила: Со1413 – 32,1; 0437-7031 – 36,0 и у ISPN – 41,1 т/га, или урожайность этих сортообразцов была больше, чем у стандартного сорта соответственно на 109,9%; 123,3% и 140,8%. При производстве перца сладкого основным показателем является рентабельность производства. Этот показатель у стандартного сорта Дар Ташкента составила 44,3%, и у других образцов рентабельность находилась в пределах 55,8-89,2%, или она была в 1,3 – 2,0 раза больше, чем у стандартного сорта. От внедрения сортообразцов была получена условно чистая прибыль, которая составила: ISPN 08-04 – 4 167 тыс. сум, Со1413 – 1 015 тыс. сум, и 0437-7031 – 2 381 тыс. сум.

Материал и методика исследований. Материалом исследований служил 15 сортообразец полученный из АЦИРО – Всемирный Центр Овощеводства (Тайвань). При расчете экономической эффективности выделенных сортообразцов пользовались Методическими указаниями и технологическими картами [1, 2, 3, 4,5,6,7].

Целью исследования: является дать всестороннюю оценку коллекции сортообразцов перца сладкого и выявить наиболее экономичный образец по всем параметрам. Для этого сравнивали величину всех затрат со стоимостью выращенной продукции. Расчеты выполняли исходя из цен и нормативов, сложившихся в Республике в 2018 году. Урожайность была принята как средняя из трех лет опыта, стоимость 400сум/кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Затраты на приобретение семян – 50 тысяч сум (1кг.), выращивание и себестоимость рассады штука – 40сум, и они составили 1 800тыс./сум. Для сладкого перца на сероземных почвах по д.в. рекомендовано вносить 200 кг азота, 150 кг фосфора и 100 кг калийной соли, и их общая стоимость составила - 545 050 сум/га.

В технологической карте при выращивании томата предусмотрены затраты горюче-смазочных материалов 534 л/га. На бирже, стоимость 1кг. Солярки 2 200 сум. Общие затраты ГСМ составили 1 174 тыс./сум. Провели 3 культивации междурядий и 2 мотыжения, и стоимость этих работ составила – 250тыс./сум. Провели 2 обработки посевов против вредителей, и цена обработок составила 180 тыс./сум.

В наших исследованиях затраты на приобретение семян, выращивание рассады, затраты на минеральные удобрения, прочие – смазочные материалы (ГСМ), технологии возделывания и другие затраты по всем изученным сортообразцам были одинаковыми, и составили 4 399 850 сум.

Урожайность перца сладкого у стандартного сорта Дар Ташкента составил 29,2 т/га, и по сравнению с ним у следующих сортообразцов урожайность составила: Со1413 – 32,1;

0437-7031 – 36,0 и у ISPN – 41,1 т/га, или урожайность этих сортообразцов была больше, чем у стандартного сорта соответственно на 109,9%; 123,3% и 140,8%

Затраты на уборку плодов зависели от величины урожая с единицы площади. Сбор, вынос за пределы поля 1 т. урожая, сортировка, затаривание, погрузка, транспортировка и разгрузка составила 33 тыс./сум.

Затраты на сбор и транспортировку урожая стандартного сорта Дар Ташкента составила 963 600 сум, и чем у стандартного сорта у образца ISPN их было больше на 392 700 сум. На этот показатель затраты у образца 0437-7031 были больше на 224 400 сум, а у Со1413 на – 95 700 сум. По сравнению с сортообразцом ISPN затраты на сбор и транспортировку урожая у образцов Со1413 и 0437-7031 была меньше соответственно на 294 000 и 168 300 сум. В процентном выражении разница между стандартным сортом и сортообразцами, также как между урожайностью. Проведенные расчеты показали, что в зависимости от сортообразцов увеличение или снижение прямых затрат обуславливалась главным образом изменением затрат на уборку и транспортировку урожая. У сортообразцов ISPN 08-04; Со1413 и 0437-7031 за счет увеличения урожайности, повышались и прямые затраты указанные в нижеследующей таблице.

Таблица.

Экономическая эффективность интродуцированных сортообразцов перца сладкого, сум/га

Показатели	Дар Ташкента, st	ISPN	Со1413	0437-7031
Семена, рассада, удобрения, ГСМ, технология и прочие расходы	4 399 850	4 399 850	4 399 850	4 399 850
Затраты на сбор, транспортировку урожая до места потребления	963 600	1 356 300	1 059 300	1 188 000
Всего прямых затрат	5 363 450	5 756 150	5 459 150	5 587 850
Непредвиденные затраты, 15%	804 517	863 422	818 872	838 177
Всего затрат	6 167 967	6 619 572	6 278 022	6 426 027
Общие производственные затраты, 5%	308 398	330 978	313 901	321 301
Всего трудовых затрат	6 476 365	6 950 550	6 591 928	6 747 328
Накладные расходы, 25%	1 619 091	1 737 637	1 647 980	1 686 832
Итого затрат:	8 095 457	8 688 187	8 239 903	8 434 160
Урожайность, т/га	29,2	41,1	32,1	36,0
Цена урожая, 1 кг 400 сум	11 680 000	16 440 060	12 840 000	14 400 000
Чистая прибыль	3 584 543	7 751 873	4 600 097	5 965 840
Себестоимость 1т. продукции	277 242	211 391	256 694	234 282
Уровень рентабельности, %	44,3	89,2	55,8	70,7
Условно чистая прибыль полученная от внедрения	-	4 167 330	1 015 554	2 381 297

У стандартного сорта Дар Ташкента всего прямых затрат составило 5 363 450 сум, и чем стандартный сорт у изученных сортообразцов их было больше соответственно на: 107,3, 101,8, 104,2%, или их, показатели, варьировали между 5 459 150 – 5 756 150 сум.

В «Технологических картах» (2011) предусмотрены 15% непредвиденные затраты, и они составляли долю из общей суммы всех прямых затрат. Непредвиденные затраты у

стандартного сорта Дар Ташкента составили 804 517 сум, у образца ISPN 08-04 – 863 422 сум, Со1413 – 818 872 сум, и у образца 0437-7031 – 838 177 сум, или превышение в процентном выражении составило от 107,3% до 101,8%.

Путем сложения всего прямых затрат с непредвиденными затратами нашли всего затрат, и у стандартного сорта они составляли 6 167 967 сум, и близкий показатель к нему имел сортообразец 0437-7031 – 6 426 027 сум. У образца Со1413 (6 278 022 сум), всего затрат было меньше на 341 550 сум, чем у сортообразца ISPN 08-04, а у образца 0437-7031 на 193 545 сум.

Согласно технологической карты, общие производственные затраты составляли 5%, которые исчислялись из показателя всего затрат. У стандартного сорта Дар Ташкента общие производственные затраты составляли 308 398 сум, и они на 107,3% были меньше, чем у сортообразца ISPN 08-04. У сортообразца 0437-7031 общие производственные затраты составляли 321 301 сум, и они на 7 400 сум были больше чем у образца Со1413.

Самый большой показатель всех трудовых затрат был у сортообразца ISPN 08-04, который составил 6 950 550 сум, и низкий - 6 476 365 сум у стандартного сорта Дар Ташкента. Данный показатель составляли у сортообразца Со1413 – 6 591 923, и у 0437-7031 – 6 747 328 сум. Разница между 2-м и 4-м сортообразцами составили – 203 222 сум в пользу второго.

В технологической карте, при возделывании пасленовых культур предусмотрено 25% накладных расходов, и они по всем исследованным сортообразцам оказались в пределах 1 619 091-1 737 637 сум. При этом наименьший показатель имел стандартный сорт Дар Ташкента, и наибольший сортообразец ISPN 08-04. По данному показателю разница между остальными сортообразцами не существенна.

Итого затрат получили путем сложения всего трудовых затрат с накладными расходами. У стандартного сорта Дар Ташкента итого затрат составил 8 095 457 сум, и по сравнению с ним у других изученных сортообразцов было больше: ISPN 08-04 на 592 730 сум, у Со1413 – 144 446 сум, и у 0437-7031 на 338 703 сум.

Цена 1кг продукции сладкого перца на рынках города Ташкента составляла в среднем 400 сум, и от продажи урожая была получена прибыль у стандартного сорта Дар Ташкента 11 680тыс./сум. С увеличением урожайности с единицы площади, эти показатели также повышались. По изученным сортообразцам они составили ISPN 08-04 – 16 440; Со1413 – 12 840, и у 0437-7031 – 14 400 тыс./сум.

Рассчитав разницу между стоимостью общего урожая и итого затрат, получили чистую прибыль, и она составила: у стандартного сорта Дар Ташкента – 3 584тыс./сум. Показатель образца ISPN 08-04 был в 2,17 раза больше, чем у сорта Дар Ташкента, Со1413 и 0437-7031 имели на 128,3 и 166,4% больше прибавки, чем стандартный сорт Дар Ташкента. Чистая прибыль ISPN 08-04 составила 7 751 тыс./сум, и этот показатель был на 168,5 и 129,9% больше, чем у остальных сортообразцов.

Себестоимость 1 тонны продукции зависела от полученного урожая, и от всех затрат, сделанных на единицу площади. Несмотря на то, что с увеличением урожайности с одного гектара и повышением всех затрат, себестоимость выращенной одной тонны продукции снижалась.

Самую высокую себестоимость тонны продукции имел стандартный сорт Дар Ташкента (100,0%), и по сравнению с ним другие образцы имели соответственно: 76,3%;

92,6% и 84,5%, т.е. у двух сортообразцов себестоимость была существенно меньше, чем у стандартного сорта, и у образца Co1413.

Уровень рентабельности у стандартного сорта Дар Ташкента был 44,3%, и несколько больше показатель имел (55,8%) образец Co1413. С увеличением урожайности отмечено повышение рентабельности производства перца сладкого. При урожайности 36,0 т/га образца 0437-7031 рентабельность была 70,7%, а у образца ISPN 08-04 эти показатели были соответственно: 41,1 т/га и 89,2%.

У стандартного сорта Дар Ташкента на один сум затрат было получено 1,45 сум; у ISPN 08-04 – 1,90 сум; у Co1413 – 1,56 сум, и у 0437-7031 – 1,71 сум. По сравнению с показателем стандартного сорта Дар Ташкента, у других изученных сортообразцов эти повышения, т.е. отдача в сум, составила соответственно: 131,0; 107,6 и 117,9%.

За счет увеличения прибавочного урожая у испытанных нами сортообразцов, чистый доход от внедрения составил от 4 167 330 до 1 015 554 сум на один гектар.

ВЫВОДЫ:

1. Урожайность стандартного сорта Дар Ташкента с единицы площади составлял 29,2 т/га и по сравнению с ним высокой и очень высокой урожайностью отличались сортообразцы: Co1413 32,1 т/га или 109,9%; 0437-7031 – 36,0 т/га или 123,3%, и ISPN 08-04 – 41,1 т/га или 140,8%. Урожайность ISPN 08-04 была выше на 128,0 – 144,2%, чем у образцов Co1413 и 0437-7031. Урожайность образца 0437-7031 была на 112,1% больше, чем у Co1413.

2. Наибольшее количество общих затрат отмечено у образца ISPN 08-04 (8 688 187 сум) и несмотря на это, за счет повышения урожайности, высокая чистая прибыль получена именно от этого образца (7 751 873 сум). По сравнению с ним чистая прибыль была меньше у стандартного сорта Дар Ташкента в 2,2 раза, и у остальных образцов в 1,7 – 1,3 раза.

3. Себестоимость тонны продукции у стандартного сорта Дар Ташкента составляла 277 242 сум., и у других образцов этот показатель варьировал в пределах 211 391 – 256 694 сум. Они были на 65 851 – 20 548 сум меньше, чем данные стандартного сорта.

4. При производстве перца сладкого основным показателем является рентабельность производства. Этот показатель у стандартного сорта Дар Ташкента составила 44,3%, и у других образцов рентабельность находилась в пределах 55,8-89,2%, или она была в 1,3 – 2,0 раза больше, чем у стандартного сорта.

5. От внедрения сортообразцов была получена условно чистая прибыль, которая составила: ISPN 08-04 – 4 167 тыс. сум, Co1413 – 1 015 тыс. сум, и 0437-7031 – 2 381 тыс. сум. По данному признаку разница между вторым и другими образцами, а также между четвертым и третьим сортообразцами была существенной.

REFERENCES

1. Грызенькова З.И., Чиженов И.А. Определение экономической эффективности результатов полевых опытов //Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве. Москва – 1979 с. 173-178.
2. Доспехов Б.А. Дисперсионный анализ данных наблюдений //Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных. Издательство «Колос» Москва – 1972 с. 174-176.

3. Технологическая карта, применяемая при выращивании помидоров //Образцовая технологическая карта по возделыванию и производству сельскохозяйственных культур. 2011-2015 г.г. (2-я часть) Ташкент-2011 с.29-32.
4. Федоренко Н.П., Бачурина А.В., Тихомирова С.М. Расчет годового экономического эффекта //Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Уз НИИ НТИ. Ташкент – 1977. с.7-12.
5. Бўриев Х., Зуев В.И., Қодирхўжаев О. Мухамедов М. Помидордош сабзавотлар. /Суғориш. Дарслик. Очиқ жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг прогрессив технологияси. “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. Тошкент-2002. 198-199 б.
6. Куликова М.Ф. Томаты, баклажаны, перцы. /Книга: Полив овощных культур. Изд. «Колос». Москва-1964. с. 241-253; 270-277.
7. Панников В.Д. Почва, климат, удобрения и урожай. /М.: Агропромиздат, 1987. 512 с.